

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Bolalar O'Sishi Va Rivojlanishining Umumiy Qonuniyatlari

Teshayev Muxriddin Isomiddin o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti "Umumiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolamda bolalar va o'smirlarni miqdor va sifat ko'rsatkichlari va ularni o'sish va rivojlanishida gigiyenik meyorlar, gigiyenik meyorlarning buzilishi hisobidan kelib chiqadigan kasalliklar haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: o'sish va rivojlanish, akseleratsiya, fiziometrik, antropometrik, Somatometrik.

O'sish: Tana hujayralarining ko'payishi natijasida tirik organizm o'lehamlarining ortishi, ya'ni bo'ying chuzilishi, og'irlikning ortishidir. O'sish ayollarda o'rtacha 17-18 yoshgacha, yigitlarda 19-20 yoshgacha tugallanadi.

Rivojlanish: Bola organizmi hujayralarining takomillashib, o'smirlik va etuk yoshdagi odamlarga xos bo'lgan bir muncha murakkab to'qima va organlarga ega bo'lishidir

Bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishi haqida bir qator belgilar (ko'rsatkichlar) orqali fikr va xulosa chiqarish mumkin bo'lib, bu ko'rsatkichlar uchta guruhga bo'lingan:

1. Somatometrik ko'rsatkichlar - bo'y, vazn va ko'krak qafasi aylanasi (KQA);
2. Fiziometrik ko'rsatkichlar- mushaklar kuchi, o'pkaning tiriklik sig'imi, A/B (arterial bosim) qiymati, puls tezligi, teri osti yog' qavatining qalinligi;
3. Somatoskopik ko'rsatkichlar - skeletning holati, badan terisining holati, doimiy tishlarning soni, jinsiy rivojlanish formulasi.

Inson salomatligi — sifat ko'rsatkichi bo'lib, u miqdoriy parametrlar:

- **antropometrik** (bo'y, vazn, ko'krak qafasi hajmi, a'zolar va to'qimalarning geometrik shakli);
- **jismoniy** (yurak urish tezligi, arterial qon bosimi, tana harorati);
- **biokimyoviy** (tanadagi kimyoviy elementlar, eritrotsitlar, leykotsitlar, gormonlar va boshqalar miqdori);
- **biologik** (ichak florasining tarkibi, virusli va infeksiyon kasalliklar mavjudligi) va boshqa biomarkerlardan tashkil topadi.

SOMATOMETRIK KO'RSATKICHLAR

- Antropometrik ko'rsatkichlarni aniqlash yoki tekshirish dasturini tanlash tekshiriluvchi yosh kontingentlarga bog'lik.
- Odatda qator antropometrik ko'rsatkichlardan asosiylari tanlab olinadi.

BOLANING VAZNINI O'LCHASH:

Vazn tibbiy tarozi yordamida aniqlanadi. Bolaning yoshini hisobga olgan holda (bola nonushta qilgan bo'lishi shart- tahminan -0,3 kg) olingan qiymatlardan (ovqat uchun - 0,3 kg), kiyimlardan (yil fasllariga muvofiq -0,3-0,5 kg) va vazndan esa -0,5 kg (yozda) - 1 kg (qishda) olib tashlanadi.

FIZIOMETRIK KO'RSATKICHLAR: Mushaklar kuchi qo'l dinamometri yordamida (qo'l mushaklari kuchi) yoki oyoq dinamometri (orqa kurak atrofi va umurtqa pog'onasi yonidagi mushaklar kuchi).

O'pkaning tiriklik sig'imi spirometr asbobi yordamida aniqlanadi. Buning uchun bolaga spirometrga qanday puflash (to'liq nafas chiqarish) kerakligi haqida yo'l-yo'riq beriladi.

A/B tonometr yordamida, puls tezligi esa - palpator aniqlanadi.

Teri osti yog'-kletchatkasining qalinligi maxsus shtangentsirkul yordamida o'lchanib, santimetrlar (sm) da ifodalanadi.

MUSHAKLARNING RIVOJLANGANLIGI MUSHAK TO'QIMALARI VA ULARNING TARANGLIGI BILAN BAHOLASH

- Mushaklarning rivojlanganligi dinamometriya usuli bilan baholanib, ularga umumiy baho ballar bo'yicha (1,2,3) beriladi.

Teri osti yog' qatlamini nafaqat ushlab ko'rib, uni sirg'aluvchi sirkul yordamida o'lchab ko'rish mumkin.

QO'LNING MUSHAK KUCHINI ANIQLASH:

- qo'lning mushak kuchi mushaklar rivojlanish darajasini belgilaydi va qo'l dinamometri yordamida o'lchanadi.
- Bunda tekshiriluvchi tik turib qo'lini yon tomonga keng yoyadi va kaftlarida dinamometrni bor kuchi bilan (max) sig'adi.
- Tekshiriluv 2-3 marta o'tkaziladi va eng katta ko'rsatkich kilogrammlarda yozib olinadi.

SOMATOSKOPIK KO'RSATKICHLAR:

- Somatoskopiya tadqiqotlari kunduzgi yorug'lik paytida, xona harorati kamida 18-20 darajada issiq bo'lganda o'tkaziladi.
- Somatoskopiya jarayonida gavda, ko'krak qafasining, qorinning, qo'l va oyoqlarning shakli, yog' bosish darajasi, mushaklar va suyak tizimlari rivojining xususiyatlari aniqlanadi.
- Somatoskopiya usuli bolalar va o'smirlarning tana tuzilishi turini hamda konstitutsiyasini aniqlashga imkon beradi.

- Skoliozometr charm obruch va unga biriktirilgan yukli santimetrli lentadan iborat.

Skoliozometr vertikal tushgan lentasidan tekshiriluvchi umurtqa pog'onasining qiyshayganligi shu tarzda baholanadi. mumkin.

Oyoq shaklini aniqlash uchun:

Tekshiriluvchi tovonlarini birlashtirib tik turadi. Me'yoriy shakldagi oyoq tuzilishda tizza bo'g'inlari bir-biriga tegib turadi; «O» - shakldagida esa tizza bo'g'inlari bir-biriga tegmaydi, «X»-shakldagi tuzilishida tizza.

Oyoq kafti — tayanch va harakat organidir. Oyoq kafti normal, yassi va tekis bo'lishi mumkin. Oyoq kafti shaklini aniqlash uchun tayanch yuzasi, oyoq kafti gumbazi baholanadi

Turli yosh davrining ta'rifi:

1.	Yangi tug'ilgan davri	1–10 kun
2.	Emizikli davri	10–1 yoshgacha
3.	Go'daklik davri	1–3 yoshgacha
4.	Birinchi bolalik davri	4–7 yoshgacha
5.	Ikkinchi bolalik davri	8–12 yosh, o'g'il bolalar 8–11 yosh, qiz bolalar
6.	O'smirlik davri	13–16 yosh, o'g'il bolalar 12–15 yosh, qiz bolalar
7.	Navqironlik davri	16–20 yosh, qizlar 17–21 yosh, yigitlar

8.	Etuklik davrning I bosqichi	22–35 yosh, erkaklar 21–35 yosh, ayollar
9.	Etuklik davrning II bosqichi	36–60 yosh, erkaklar 36–55 yosh, ayollar
10.	Keksalik davri	61–74 yosh, erkaklar 56–74 yosh, ayollar
11.	Qarilik davri	75–90 yosh (ayollar va erkaklar)
12.	Uzoq umr ko‘ruvchilar	90 yosh va undan ortiq.

Bolaning nafas olish tizimining xususiyatlari:

Bolani kutayotgan birinchi narsa bu chaqaloqning birinchi yig'lashidir. Aynan shu tovush bilan uning birinchi nafasi ro'y beradi. Tug'ilgunga qadar chaqaloqning nafas olishini ta'minlaydigan organlar hali to'liq rivojlanmagan va faqat organizmning o'sishi bilan ularning kamolotga erishishi sodir bo'ladi (ham funktsional, ham morfologik).

Yangi tug'ilgan chaqaloqlarda burun yo'llari (bu yuqori nafas yo'llari) o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Ular juda tor. Nisbatan qisqa.

Ularning ichki yuzasi mayin, ko'p sonli qon tomirlari (qon, limfa).

Xulosa!

Xulosa qilib sh00uni aytish mumkinki Tana hujayralarining ko'payishi natijasida tirik organizm o'lchamlarining ortishi, ya'ni bo'yning chuzilishi, og'irlikning ortishidir. O'sish ayollarda o'rtacha 17-18 yoshgacha, yigitlarda 19-20 yoshgacha tugallanadi. Bola organizmi hujayralarining takomillashib, o'smirlilik va etuk yoshdagi odamlarga xos bo'lgan bir muncha murakkab to'qima va organlarga ega bo'lishidir. Bolalar va o'smirlarning jismoniy rivojlanishi haqida bir qator belgilar (ko'rsatkichlar) orqali fikr va xulosa chiqarish mumkin. Somatometrik ko'rsatkichlar - bo'y, vazn va ko'krak qafasi aylanasi. Fiziometrik ko'rsatkichlar- mushaklar kuchi, o'pkaning tiriklik sig'imi, A/B (arterial bosim) qiymati, puls tezligi, teri osti yog' qavatining qalinligi. Somatoskopik ko'rsatkichlar - skeletning holati, badan terisining holati, doimiy tishlarning soni, jinsiy rivojlanishni o'rganish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Mukhriddin, T. (2023). XENOBIOTICS AND THEIR TYPES. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(10), 14-17.
2. Mukhriddin, T. (2023). A LARGE-SCALE ANALYSIS OF RARE PLANTS DISTRIBUTED IN THE NUROTA RESIDUE MOUNTAINS. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(12), 111-112.
3. Mukhriddin, T. (2023). DEMOGRAPHIC INDICATORS OF XENOPOPULATIONS AND XENOPOPULATION. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(11), 69-71.
4. Muxriddin, T. (2023). KSENOBIOTIKLAR VA ULARNING TURLARI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 3(11), 220-223.
5. Тешаев, М. (2023). ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯЛАРНИНГ ДЕМОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯ. ТА'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 3(9), 134-140.

6. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). ANOR PO'STINING NOYOB XUSUSIYATLARI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(5), 256-260.
7. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDLARNING BUGUNGI HOLATI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(4), 210- 216.
8. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). Isiriqning tarkibi va tibbiy foydasi. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(3), 221-223.
9. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDUDLAR NOYOB VA TAKRORLANMAS EKOLOGIK TA'LIM-TARBIYA MASKANLARI TARIQASIDA. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(3), 128- 139.